

ЗНАЧИМОСТЬ КУЛЬТУРНО-МАССОВОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Авторы: Набиев Тимур Эрикович¹, Матназаров Уктам Латипович²

Аффилиация: Филиал РГПУ имени А.И. Герцена¹, Ургенчский государственный педагогический институт²

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17424892>

АННОТАЦИЯ

Физическая культура в инклюзивном образовании через организацию и проведения культурно-массовых – оздоровительных мероприятий – предоставляет введение студентов в область инновационной практической деятельности, обеспечивает им понимание сущности и способы реализации педагогической инклюзии, способствует освоению практической деятельности в условиях инклюзии, развивает навыки и умения, пропагандирует здоровый образ жизни.

Ключевые слова: Физическая культура, инклюзивное образование, культурно-массовое мероприятие, студент.

ВВЕДЕНИЕ

Идеи инклюзии соответствуют задачам постановлению Президента республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями» от 13.10.2020 г. № ПП-4860, где указано на необходимость обеспечения доступности образования для всех категорий детей, специализированной коррекционно-педагогической помощи детям с особыми образовательными нуждами [1].

Физическая культура в инклюзивном образовании, в области инновационной практической педагогики направлена не только на ведение здорового образа жизни, но и на понимание сущности и способов реализации практической педагогической деятельности в условиях инклюзивного образования, а также развивает творческие умения [2].

Формирование имиджа проводимых культурно-досуговых, массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, однозначно является актуальным вопросом, так как они оказывают значительное влияние на развитие молодежной среды в обществе.

Культурно-массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые среди учащихся, предоставляют собой возможность реализовать свой потенциал, получить новые знания, умения и навыки, наладить контакты с единомышленниками и участвовать в различных проектах и мероприятиях.

Одной из главных задач культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий всегда является привлечение студенческой

молодежи и создание для нее комфортной и интересной среды жизнедеятельности: дом, учеба, досуг. [4].

Хорошо организованное мероприятие позволяет повысить лояльность и установить доверительное отношение к профессорско-преподавательскому составу проводившего культурно-массовое мероприятие, что в свою очередь повысит эффективность проводимого мероприятия, улучшит качество предоставляемых услуг. Хорошо организованное мероприятие позволяет сформировать адекватные представления о сути, повышают интерес. Кроме того, хорошо проведенное культурно-досуговое или культурно-массовое или физкультурно-оздоровительное мероприятие является важным для привлечения спонсоров, партнёров и вышестоящих государственных органов, что может обеспечить дополнительное финансирование и поддержку в дальнейшем проведении различных мероприятий.

В целом, формирование хорошо организованное мероприятие является важной задачей, которая помогает установить хорошие доверительные отношения со студенческой молодежью, а также повысить эффективность взаимодействия с различными партнерами и спонсорами. В нашем случае при формировании хорошо спланированного культурно-массового оздоровительного мероприятия в условиях ограниченного бюджета особенно актуальным и значимым является проведение мероприятий с использованием PR технологий (Институт общественных отношений (ИРО) определяет PR как «планируемые, продолжительные усилия, направленные на создание и поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между организацией и ее общественностью») [3].

Теоретическая значимость проведенного нами исследования заключается в том, что оно позволило получить выводы об эффективности применения PR-технологий в проведении культурно-массового мероприятия.

В рамках исследования изучены основные концепции и методы PR, что позволило разработать новые теоретические подходы к применению PR-технологий в области организации и проведения мероприятия, а также расширить существующие знания о PR-технологиях, в частности, получить комплексное представление о специфике и роли технологий PR в организации и проведения культурно-массового мероприятия.

Исследование проводилось преподавательским составом в форме количественного опроса с использованием стандартизированной анкеты. Количество респондентов составило 160 студентов трех курсов. Для анализа респонденты были распределены на три группы: группа №1 - первый курс (50 студ.), группа №2 – второй курс (60 студ.) и группа №3 – третий курс (50 студ.).

Анализ группы №1 (таблица) показал, что на вопрос стандартизированной анкеты, о частоте посещений культурно-массовых, оздоровительных мероприятий большая часть студентов первого курса ответила: часто - почти каждую неделю (32%-16 студентов), редко - более одного раза в месяц (22%-11 студ.), ниже среднего - 1 раз в 1-2 месяца (18% - 9 студ.), очень редко - 1 раз в полгода (16% - 8 студ.), плохо - менее 1 раза в год (12% - 6 студ.).

Большая часть респондентов ответила, что культурно-массовые, оздоровительные мероприятия позитивно влияют на отношение к тому, кто его инициировал и провел (44% от общего респондентов группы №1), а также преобладающее количество опрашиваемых отметило, что культурно-массовые

мероприятия сближают их на эмоциональном уровне с профессорско-преподавательским составом 56% да (28 студ.), равнодушные 40% (20 студ.), и безразличные 4% (2 студ.).

На вопрос о желании участвовать совместно с профессорско-преподавательским составом в культурно-массовом мероприятии большинство ответили «да» - 73% (36 студ.), 32% (16 студ.) отметили, что культурно-массовые мероприятия не вызывают негативные эмоции. Большинство тех, кто пометил, что вызывали, объяснили это плохой организацией мероприятия 36% (18 студ.).

Таблица-1
Результаты анкетирования (160 ч, %)

№ п/п	Группа	Частота посещения культурно-массовых мероприятий					Отношение к совместным мероприятиям	
		Часто (каждую неделю)	Редко (1 раз в неделю)	Ниже среднего (1 раз в 2 мес.)	Очень редко (1 раз в 6 мес.)	Плохое (реже 1 раза в год)	Положительное	Негативное
1	1 группа	16 ст. 32%	11 ст. 22%	9 ст. 18%	8 ст. 16%	6 ст. 12%	28 ст. 56%	22 ст. 44%
2	2 группа	28 ст. 46.7%	9 ст. 15%	12 ст. 20%	7 ст. 11.7%	4 ст. 6.6%	54 ст. 90%	6 ст. 10%
3	3 группа	15 ст. 30%	23 ст. 46%	6 ст. 12%	4 ст. 8%	2 ст. 4%	44 ст. 88%	6 ст. 12%

Анализ группы №2 (таблица) показал, что на вопрос о частоте посещения мероприятий: большая часть студентов второго курса ответила, что посещают различные мероприятия каждую неделю 46.7% (28 студ.), более одного раза в месяц посещают мероприятия 15% (9 студ.), 1 раз в 1-2 месяца 20% (12 студ.), 1 раз в полгода 11.7% (7 студ.), реже 1 раза в год 6.6% (4 студ.).

Большая часть респондентов 67.7% (40 студ.) ответила, что культурно-массовые. оздоровительные мероприятия позитивно влияют на отношение к тому, кто его инициировал и провел, меньшее количество студентов 5% (3 студ.) отметило, что абсолютно негативно, а также многие из опрашиваемых 41,7% (25 студ.) отметило, что событийные мероприятия сближают их на эмоциональном уровне с профессорско-преподавательским составом.

На вопрос о желании участвовать совместно с профессорско-преподавательским составом в культурно-массовом мероприятии большинство респондентов второй группы ответили «да» 72% (36 студ.), 32% (14 студ.) отметили, что культурно-массовые мероприятия не вызывают негативные эмоции.

Анализ третьей группы (таблица), на вопрос о частоте посещения мероприятий, часть студентов третьего курса ответила: каждую неделю - 30% (15 студ.), более одного раза в месяц 46% (23 студ.), 1 раз в 1-2 месяца 12% (6 студ.), 1 раз в полгода 8% (4 студ.), реже 1 раза в год 4% (2 студ.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя полученные данные в ходе исследования, было выявлено, что респонденты в большей степени испытывают положительные эмоции посещая культурно-массовые оздоровительные мероприятия. К таковым относятся: радость, веселье, спокойствие, интерес и удовольствие.

Исходя из того, что большая часть респондентов положительно относится к культурно-массовым оздоровительным мероприятиям, необходимо отметить, что культурно-массовые мероприятия организованные и проводимые профессорско-преподавательским составом действительно сближают их с профессорско-преподавательским составом на эмоциональном уровне, а также, многие считают, мероприятия в которых они принимали участие сподвигнули их к ведению здорового образа жизни.

Отчасти гипотеза была подтверждена, так как респонденты согласны с мнением о том, что культурно-массовые оздоровительные мероприятия, организованные и проведенные профессорско-преподавательским составом, способствуют выстраиванию эмоциональной связи между ними.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Постановление Президента республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования и воспитания детей с особыми образовательными потребностями» от 13.10.2020 г. № ПП-4860.

2. Кетриш Е.В. Теория и практика инклюзивного образования (на примере физического воспитания) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. В. Кетриш, Т. В. Андрюхина, Н. В. Третьякова; под общ. ред. Е. В. Кетриш. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2017 127 с. Режим доступа: <http://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/21891>. ISBN 978-5-8050-0622-8

3. Уилкокс Д. Л. Как создавать PR-тексты и эффективно взаимодействовать со СМИ / Деннис Л. Уилкокс; Пер. с англ. [И.В. Карцевой и др.]. – 4-е изд. – М.: ИМИДЖ-Контакт, ИНФРА-М, 2004. – 759, [1] с. ил.,табл.; 22. – (Серия "Современ. консалтинговые технологии"); ISBN 5-94369-020-4, 5-16-001869-7.

4. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития: материалы Региональной студенческой научно-практической конференции, Екатеринбург, 7 апреля 2021 г. / ФГАОУ ВО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2021 289 с.